

Andrea Spiriti
Germano, Matrona e Prisco.
Un problema iconologico
nella Campania del sesto secolo

*In memoria di Cristina Atzeni Spiriti
Te solam et lignis funeris ustus amem*

Riassunto: I mosaici del sacello di Santa Matrona in San Prisco (Caserta) vengono datati intorno al 520 a seguito dell'analisi iconografica che rivela forti legami con la cultura del vescovo Germano di Capua e il suo ruolo decisivo nell'abrogazione dell'*Henotikón* nel 519 e nel ristabilimento dell'ortodossia dopo Calcedonia. Il ciclo è particolarmente rilevante per i rimandi apocalittici e per la rarissima immagine dell'*Etimasía* sormontata dallo Spirito Santo.

Parole-chiave: Santa Maria Capua Vetere (Caserta), mosaici VI secolo, Volto di Cristo, Etimasia, Evangelisti

Abstract: The mosaics of the chapel of Santa Matrona in San Prisco (Caserta) are dated around 520 following the iconographic analysis that reveals strong links with the culture of the bishop Germanus of Capua and his decisive role in the abrogation of the *Henotikón* in 519 and in the re-establishment of orthodoxy after Chalcedon. The cycle is particularly relevant for the apocalyptic references and for the very rare image of the *Etimasía* surmounted by the Holy Spirit.

Keywords: Santa Maria Capua Vetere (Caserta – Italy), 6th-century mosaics, Face of Christ, Hetoimasia, Evangelists

Il sacello di Santa Matrona nella chiesa di Santa Croce e San Prisco in San Prisco¹ (Santa Maria Capua Vetere) custodisce un noto ciclo musivo che riveste la volta a crociera, retta da colonne romane di riuso, e i lunettoni: sopravvivono quelli Nord e Ovest, oltre a un frammento di quello Sud ed all'arcone maggiore Est, sotto il quale sussiste la vasca termale lapidea utilizzata per la sepoltura del protovescovo capuano Prisco. Il lunettone occidentale (Figura 1), a sfondo blu con

¹ La bibliografia, spesso discorda, è epitomata negli ultimi studi: Hernández (2004); Di Natale (2013); Croci (2014); Ferri (2015); Croci (2017); Croci (2018); Jansen (2021). La chiesa possedeva un mosaico absidale, probabilmente di fine quarto secolo, e una cupola mosaicata (con un calendario astronomico sul quale riflettere): Croci (2014) e (2018).

le lettere apocalittiche, è campito da un nimbo con tripla cornice, sfondo azzurro e il busto di *Gesù* con barba e capelli lunghi, veste dorata con fascia laterale, mantello purpureo, atteggiamento benedicente (indice e medio, all'occidentale), aureolato. L'intradosso del suo arco è figurato con due ceste laterali dalle quali promana un unico serto di fiori e frutta, sulla linea mediana con una fascia rossa a rombi ed ellissi alternate, sull'estradosso a sfondo azzurro da una sequenza di palmette ioniche a graticcio dorato, in continuità con la corniciatura delle vele con un motivo continuo a sfondo blu, con coppie di bipenni trasverse con tondi crociati a braccia triple. Il lunettone settentrionale (Figura 2) ha ai lati i simboli di *Luca* e *Giovanni* secondo il Tetramorfo di Ezechiele nella lettura patristica, mentre al centro il *Trono*, tempestato di pietre preziose, con quattro croci angolari, drappo, cuscino e rotolo pergameneo, è sormontato dalla colomba dello *Spirito*. Il lunettone meridionale (Figura 3) conserva il frammento con l'angelo di *Matteo*, il che rende ovvia la ricostruzione del leone di *Marco*, meno quella della porzione centrale. L'arcone è come quello fronteggiante, mentre gli altri due presentano solo la cornice a bipenni. La volta (Figura 4), su sfondo blu, segna i lati delle vele con quattro palme, mentre le vele stesse hanno al centro in basso ciascuna un'anfora biansata ionica dalla quale scaturisce un vitigno i cui grappoli sono becchettati da due uccelli².

Prima di affrontare il complesso problema delle lacune, mi paiono opportune alcune considerazioni generali. Il *Cristo* presenta tratti espressionistici marcati: la barba incolta e la chioma fluente (ma senza i *pe'ot*) contrastano volutamente con la veste imperiale e con le lettere apocalittiche: è un *Pantocrator*, ma molto realistico. In più, va considerata la collocazione occidentale, atipica se non enfaticamente, visto che è il lato d'accesso, l'idea di *Gesù-Porta* (cfr. Giovanni 10, 7). I simboli del Tetramorfo sono prevedibili, per quanto suggestivi, mentre il Trono, nella sua rigorosa struttura, fonde l'idea ebraica della sede di *El-Shaddai* con l'*Etimasia* ribadita dalle croci³. La base testuale è ovviamente l'*Apocalisse*⁴, ma sdoppiata: alla lunetta Nord pertengono il trono (4, 2-3), il Tetramorfo (4, 6-8) ma senza i vegliardi, il rotolo (5, 19), qui già coi sigilli spezzati (6, 1-17 e 8, 1), a quella Ovest l'Assiso (4, 3 e 5, 1). Il dato più rilevante è la presenza, al di sopra del trono, dello Spirito: una rarità iconografica – forse un *unicum* in Occidente – che rende l'immagine trinitaria (il potere del Padre, la parola del Figlio, la colomba dello Spirito). La volta ha i consueti simboli dell'eucarestia (la vite) e del martirio (la palma), in un quadro generale di Paradiso recuperato, i cui iconemi rimbalzano nelle cornici, chiaramente elaboranti uno schema Ovest-Est dall'accesso all'altare. A prescindere dai rimaneggiamenti degli ultimi tre secoli, è interessante

² Per le raffigurazioni ornitomorfe nei mosaici campani cfr. Capaldo (1992).

³ Una lettura in parte diversa in Di Natale (2013).

⁴ Diversi rimandi già in Ferri (2015).

pensare che, vista l'esiguità dello spazio, o c'era un minuscolo altarolo assiale alla chiave di volta o, molto più probabilmente, l'idea dell'altare con le sottostanti reliquie era stato ribaltato utilizzando il coperchio del sarcofago quale mensa.

Circa la lunetta meridionale, si può a questo punto ipotizzare che gli altri due simboli del Tetramorfo affiancassero un secondo trono sormontato dall'Agnello con sette corna e sette occhi (5, 6-7), mentre un'incisione seicentesca (Figura 5)⁵ ci restituisce la perduta fronte orientale: nel catino la *Croce gemmata adorata dalle dodici colombe / apostoli* (come nel Battistero di Albenga, 520 ca.); in basso *Cristo in trono benedicente fra i Santi Prisco e Decoroso*. La presenza di quest'ultimo (vescovo dal 680 ca. al 693) mi fa sospettare che tutta la porzione inferiore sia frutto di un rifacimento altomedioevale, e che quindi l'iconografia contrapponga il Cristo-uomo alla Croce, ossia sottolinei con forza la duplice natura in termini post-calcedoniani (451) ma anche e meglio post-abrogazione dell'*Henotikón* (519). Avremmo così una simbologia sistematica, basata sulla logica del *kabód / dóxa*: e insisto sull'abbinamento dei termini perché la versione ebraica conferisce quella dimensione fisica che nel nostro caso si riflette sul sacello, esso stesso pervaso della *gloria* divina che promana dai mosaici, in giochi di riflessi il più elementare dei quali è la dialettica fra le quattro colonne angolari e il Tetramorfo. Ma l'esame iconologico dell'esistente ci porta più lontano, ponendo per forza ad un tempo la questione cronologica del ciclo. Un primo tema è senz'altro la sovrapposizione iconica fra il *Trono* apocalittico col rotolo e lo *Spirito: un unicum* che ci porta inevitabilmente alla riflessione sul grande tema del *Filioque*⁶. Imbevuta com'era di cultura africana (basti l'arrivo di Quodvultdeus a Napoli nel 439), l'area campana non poteva ignorare l'influsso di quel filone che, da Tertulliano a Mario Vittorino, aveva condotto alla sintesi di Agostino, e giù fino a Fulgenzio di Ruspe; senza contare l'influsso ambrosiano (si ricordi il concilio capuano del 391)⁷ che a sua volta riproponeva i temi di Gerolamo e di Damaso. In parallelo, vi era stata la codificazione conciliare di Costantinopoli (381), con la condanna dei macedoniani, ma il punto è che la pneumologia che ne era scaturita doveva confrontarsi (in un contesto che ipotizzo senza perifrasi essere intorno al 520, assumendomene poi l'onere della prova) con due problemi convergenti: l'arianesimo ostrogoto e l'abolizione dell'*Henotikón* con il tentativo di ritorno secco al duofisismo calcedoniano.

Per il primo aspetto, è chiaro che la visione teologica condannata a Nicea nel 325 è altra cosa rispetto all'elemento di appartenenza identitaria dei lontani eredi dell'insegnamento di Wulfila, con in mezzo le ambiguità (ed uso un eufemismo)

⁵ Riprodotta in Ferri (2015: 193).

⁶ Una buona sintesi in Siecienski (2010); ai nostri fini, part. pp. 52-68.

⁷ Non affronto qui i molti dati iconografici ambrosiani: basti l'affresco con *San Protaso* nelle catacombe partenopee di San Severo alla Sanità riprodotto in Ferri (2013: 47).

di Costantino I⁸ e l'arianesimo di Costanzo II; ed è pure chiaro che nell'Italia teodericiana l'equilibrio fra niceni e ariani era oramai abbastanza pacifico, come dimostra la stessa topografia ravennate⁹, esattamente come la dialettica amministrativa ed etnica fra "romani" e ostrogoti. Eppure, la precarietà dei bilanciamenti che sarebbero saltati nel 524-525 e avrebbero aperto la via alla riconquista imperiale poteva indurre a qualche precisazione: affermare la doppia processione dello Spirito presupponeva infatti la natura divina del Figlio; e persino una versione ammorbidita come quella *dià tón uión* dava comunque per ovvia tale natura. Quello che a San Prisco è geniale (e presuppone, come tenterò di chiarire, un iconografo del calibro di Germano) è la proiezione in chiave apocalittica di un tema patristico in genere esaminato *ex sese*, il che oltretutto attribuisce una potenza visionaria ai mosaici e favorisce la lettura dell'insieme in termini neoparadisiaci. Anzi, si potrebbe pensare proprio a questi anni del sesto secolo per la dibattutissima versione latina del *Qicumque* pseudoatanasiano¹⁰.

C'era stata poi la grande crisi del 449-451¹¹: da un lato il rigetto del concilio di Efeso II e dall'altro l'approvazione quasi totale (non si dimentichi il canone XXVIII!) di quello di Calcedonia, dall'altro ancora l'occasione per il trionfo (effimero, tutto sommato) di Alessandria e quello duraturo della Roma di Leone Magno¹², peraltro sostenitore del *Filioque*. E poi c'era stata la difficile ricezione post-calcedoniana, col tentativo compromissorio appunto dell'*Henotikón* di Zenone e Acacio (482) e con il susseguente scisma acaciano. Ora, a San Prisco la probabile quadruplicazione dell'immagine del Cristo rivela, e questo anche solo nella porzione sopravvissuta, una radice duofisita di chiara ortodossia calcedoniana: Gesù è nella lunetta occidentale un uomo, dai forti tratti ritrattistici, e sia pure sottolineato nella sua divinità (l'aureola), nella sua appartenenza trinitaria (la triplice bordatura), nella sua cosmocrazia (la veste dorata), oltretutto con un'allusione all'impero celeste che, ad occhi ostrogoti, sarebbe potuto anche essere visto col sospetto di un'allusione all'impero terrestre dall'auspicato ritorno; ma Gesù è anche il Figlio divino della lunetta settentrionale, *Lógos* nella metafora del rotolo e, forse, in quella perduta meridionale e orientale dell'agnello.

Il nesso fra Eden e Gerusalemme Celeste – il che peraltro conforterebbe l'ipotesi circa la lunetta orientale – trova conferma nella volta, dove le quattro anfore alludono, con metafora frequente, al fiume dai quattro corsi (Pison, Ghicon, Tigri,

⁸ Per l'invenzione del mito dell'ortodossia costantiniana e la rimozione del battesimo del movente imperatore ad opera del vescovo ariano Eusebio di Nicomedia, si veda ora la sintesi di Teja (2022).

⁹ Vedi ora Spiriti (2024).

¹⁰ Si vedano le considerazioni iniziali di Nigra (2023).

¹¹ Fondamentale Acerbi (2001).

¹² Acerbi – Teja (2018), in particolare i contributi di Agnati, Blaudeau, Teja.

Eufrate)¹³ di Genesi 2, 10-14, ripreso in logica templare da Ezechiele 47, 1-12 e rielaborato in Apocalisse 22, 1-2, dove appunto s'instaura in nesso tra il fiume e l'albero della vita (qui ovviamente quadruplicato) che peraltro allude a Gesù come Nuovo Adamo. Faccio anche notare che il potente volto della lunetta occidentale può alludere al *videbunt facem eius*¹⁴ (scil. Dio e l'agnello, in logica trinitaria) di Apocalisse 22, 4, con tutti i rimandi del caso da Esodo 33, 11 a Prima Lettera ai Corinzi 13, 12 alla stessa Prima Lettera di Giovanni 3, 2. A mio avviso, queste premesse teologiche si spiegano certamente con un pregresso che spazia da Nicea a Calcedonia, ma acquistano senso solo nella logica della missione papale a Bisanzio nel 519-520. Com'è noto, dopo un quarantennio di scisma acaciano, l'elezione romana di Ormisda¹⁵ nel 514 segnò l'inizio della soluzione: dopo il fallimento della rivolta di Vitaliano, del sinodo di Eraclea e della missione pontificia guidata da Ennodio di Pavia, la *formula Hormisdæ* con il suo forte connotato petrino (tutti eventi del 514), l'appoggio di Teoderico al pontefice (515), la morte dell'imperatore Anastasio e del patriarca Timoteo con l'elezione rispettiva di Giustino e di Giovanni (518) e finalmente l'invio della nuova delegazione papale a Costantinopoli per il concilio culminato nella fine dello scisma e nell'annullamento dell'*Henotikón* il 28 marzo 519.

Tale delegazione, guidata dal vescovo Germano di Capua¹⁶, comprendeva il vescovo Giovanni, il presbitero Blando, i diaconi Felice e Dioscoro, e il notaro Pietro. Nato probabilmente verso il 470-480, vescovo forse dal 519, Germano si trattene a Bisanzio almeno fino all'estate 520, in parte per la complessa applicazione degli accordi, in parte per l'esplosione della crisi teopaschista, non a caso rimbalzata in Africa e risolta solo nel 521. Bisogna rilevare come a San Prisco il *Vir dolorum* non compaia: pur ammettendo la ricostruzione solo ipotetica delle lunette mancanti, a prevalere – anche nella raffigurazione realistica della lunetta occidentale – è un Dio glorioso, con probabile sfumatura antiteopaschista. Un altro elemento rilevante è il noto legame di Germano con Benedetto da Norcia, ribadito da Gregorio Magno¹⁷ (il che potrebbe implicare una memoria familiare della *gens Anicia* e determinò le note vicende successive di translazione e di definizione

¹³ Si pensi alla lunga fortuna iconografica della quadruplicazione dei fiumi in contesto apocalittico, ancora ad esempio in San Pietro al Monte sopra Civitate (ultimo quarto del secolo undicesimo).

¹⁴ Utilizzo la Vulgata, consapevole del fondamentale bilinguismo della Campania tardoantica, perché gli anni di Ormisda e di Germano sono anche quelli nei quali il primo, in un'ottica appunto di latinizzazione, incarica Dionigi il Piccolo di tradurre i *Canonii apostolici*.

¹⁵ Una buona sintesi in Sardella (2013).

¹⁶ Marazzi (2000) è ancora il contributo più organico, con bibliografia sistematica.

¹⁷ *Dialogi*, II, 35 (Benedetto vede l'anima di Germano salire in cielo) e IV, 42 (Germano intercede per l'anima del diacono Pascasio, custode delle terme di Agnano). Si noti il legame di entrambe le citazioni con la vita ultraterrena; e della prima con Cassino, futuro luogo di sepoltura di Germano, della seconda con Agnano, nei termini concreti dell'utilizzo delle acque termali anche come segno di continuità col mondo romano.

onomastica) e confermato dal nesso con Sabino di Canosa¹⁸, a sua volta inviato a Bisanzio nel 525 e nel 535-536. Non occorre certo ribadire quanto l'antica Capua e il suo territorio siano stati importanti per le origini del mondo benedettino; ma i rapporti denotano anche una notorietà del presule nella Chiesa, a cominciare dalla sede romana, davvero importante.

Per motivare la costruzione e la figurazione del sacello di San Prisco occorre un'altra componente: quella appunto petrina. La tradizione leggendaria – fatiosamente codificata tra ottavo e quattordicesimo secolo – vuole Prisco¹⁹ quale proprietario della casa dell'Ultima Cena²⁰, poi seguace di Pietro ad Antiochia, con tutte le valenze del caso. Durante il viaggio campano dell'apostolo diretto a Roma, questi avrebbe consacrato Aspreno / Asprenato protovescovo di Napoli e appunto Prisco (*nomen omen*) protovescovo di Capua; seguono le tradizioni del nostro relative alla distruzione del tempio di Diana Tifatina, ad una prima chiesa mariana, al martirio, alla successione di Sinoto, alla sepoltura presso la Conocchia²¹, al ritrovamento (nel 506?) da parte della miracolata portoghese Matriona (*idem*), alla costruzione del sacello funebre. Ora, il problema non è la credibilità storica: il viaggio campano di Pietro è di notevole improbabilità (anche se non arriverei alla negazione assoluta), Prisco è frutto possibile di una confusione culturale col nocerino, tutta la vicenda agiografica ha un chiaro sapore leggendario. Ma il punto è la forte venatura petrina, che oltretutto lega Gerusalemme, Antiochia e Roma; e qui entra in gioco Germano.

Ritengo infatti che il sacello, almeno nel suo aspetto attuale, si debba alla committenza diretta o almeno all'ispirazione del presule, che avrebbe inventato – o fortemente ampliato – il culto di Prisco e Matriona per esaltare i nessi della sua sede con l'Urbe papale, e avrebbe coordinato o ispirato il ciclo musivo con chiari riferimenti alla situazione teologica coeva: il che ci porterebbe, per la fase figurativa, a subito dopo il ritorno da Costantinopoli nel 520, e comunque entro la morte di Germano²² che pare attestata al 541, con la successione del grande Vittore. Risulta invece assente, almeno nella porzione conservata, una componente di rilievo nella storia capuana: quella mariologica. Fin dal 432 il vescovo Simmaco²³ aveva eretto una basilica significativamente chiamata *Sancta Maria Syricorum* (il che ci riporta alla tradizione antiochena) forse su di un insediamento catacombale

¹⁸ Cfr. Campione (2017).

¹⁹ Utile Ambrasi (1966a), con le tre tradizioni stratificate: quella del martire di terzo secolo, quella del vescovo antivandalo del quinto, quella infine del seguace petrino di primo. Per le reliquie, cfr. De Giorgio (2023).

²⁰ Cfr. Matteo 26, 17-19; Marco 14, 12-16; Luca 22, 7-13.

²¹ Ancora utile Hesberg (1992: 170).

²² In realtà l'attacco bizantino del 536 rende poco plausibili interventi importanti dopo tale data, restringendo l'arco cronologico al 520-535.

²³ Utile Ambrasi (1966b). Ovvio il legame con il concilio di Efeso (cfr. Teja 1995) e con la ricostruzione sistina di Santa Maria Maggiore a Roma.

ritenuto connesso a Prisco; ma se l'operazione ha senso all'indomani del concilio di Efeso del 431 (e peraltro giunge a determinare la toponomastica di Santa Maria Capua Vetere), è meno indispensabile un secolo dopo. Ovviamente, il problema non è semplice da un punto di vista stilistico: se da un lato, e non solo per ragioni iconografiche, il mosaico paleocristiano tende a citazioni e ripetizioni su archi cronologici ampi e se in fondo poco sappiamo dell'effettiva spartizione in aree e scuole (specie nella caotica "lunga fine" dell'impero), pure è rilevante lo iato con quanto (cioè pochissimo) possediamo di area campana, peraltro oggetto a sua volta di dispute cronologiche. Basti, ad esempio, la cripta dei vescovi nelle catacombe partenopee di San Gennaro *extra moenia*, che ritengo ultimata al tempo di Giovanni II (e quindi coeva o di poco posteriore a San Prisco), con il suo realismo più acuto e i nessi ambrosiani. Tuttavia, non mancano raffronti interessanti: se il Cristo / Porta ricorre – sia pure in una logica imperiale da Salmo 90V – nell'atrio del sacello episcopale di Sant'Andrea a Ravenna²⁴ (post 495-entro 519), la triplicità antienotica del nimbo è analoga a quella del battistero di Albenga (520 ca.)²⁵.

Senza pretese di conclusività, ritengo possibile sostenere che i mosaici di San Prisco costituiscano una potente visualizzazione della visione teologica di Germano, in termini di moderati spunti antiariani, di rigore post-calcedoniano e soprattutto di celebrazione della vittoria contro l'*Henotikón* e le sue sfumature miafisite, dunque intorno al 520. Di lì a poco (554) lo scisma tricapolino²⁶ avrebbe dimostrato quanto fragile fosse l'equilibrio così raggiunto.

Riferimenti bibliografici

- Acerbi, Silvia, 2001, *Conflitti politico-ecclesiastici in oriente nella tarda antichità. Il II Concilio di Efeso (449)*, Madrid, Ediciones Complutense.
- Acerbi, Silvia – Teja, Ramón (a cura di), 2020, *El primado del Obispo de Roma. Orígenes históricos y consolidación. Siglos IV-VI*, atti del convegno, Bologna 2018, Madrid, Editorial Trotta.
- Agnati, Ulrico, 2018, *Petri forma proponitur: la firmación de la primacía del papado en León Magno entre la Biblia y el derecho romano*, in Acerbi – Teja (2020), pp. 101-126.
- Ambrasi, Domenico, 1966a, *Prisco di Capua*, in *Bibliotheca Sanctorum*, X, Roma, Pontificia Università Lateranense, coll. 1114-1116.
- Ambrasi, Domenico, 1966b, *Simmaco di Capua*, in *Bibliotheca Sanctorum*, XI, Roma, Pontificia Università Lateranense, coll. 1167-1168.
- Bisconti, Fabrizio, 2022, *Affreschi sospesi: le pitture del complesso catacombe di S. Gennaro a Capodimonte al bivio*, «Rivista di archeologia cristiana» 98/1, pp. 19-36.

²⁴ Cfr. De Giorgio (2017).

²⁵ Cfr. Spiriti (2025).

²⁶ Importante Price (2007).

- Blaudeau, Philippe, 2018, *Roma y las sedes petrinas (siglos IV-VII): elaboración y recepción de un modelo geo-eclesiológico*, in Acerbi – Teja (2020), pp. 41-56.
- Brandt, Olof, 2016, *Tra Napoli, Cimitile e Nocera Superiore: nuovi dati sull'orizzonte architettonico e cronologico del battistero di S. Giovanni in Fonte*, in Ebanista, Carlo – Rotili, Marcello (a cura di), *Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e alto medioevo*, atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere 2014, Napoli, Rogiosi, pp. 271-284;
- Campione, Ada, 2017, *Sabino, vescovo di Canosa, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 89, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, consultato in rete (<https://www.treccani.it/biografico/>).
- Capaldo, Lello, 1992, *Figure zoomorfe nel battistero di S. Giovanni in Fonte a Napoli*, «Napoli nobilissima» IV serie, XXXI, pp. 23-30.
- Croci, Chiara, 2014, *Priscus martyr et premier évêque de Capoue? Notes autour de la mosaïque absidiale de l'ancienne église de San Prisco*, in Bock, Nicolas – Foletti, Ivan – Tomasi, Michele (a cura di), *L'évêque, l'image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge*, Roma, Viella, pp. 415-430.
- Croci, Chiara, 2017, *Una "questione campana": la prima arte monumentale cristiana tra Napoli, Nola e Capua (secc. IV-VI)*, Roma, Viella.
- Croci, Chiara, 2018, *Una cosmografia cristiana? Le radici astronomiche della cupola del perduto edificio martiriale di San Prisco presso Capua (V sec.)*, «Convivium» 5/2, pp. 114-127.
- De Giorgio, Teodoro, 2017, *"Dominus potens in proelio". L'iconografia del Cristo guerriero nell'Alto Medioevo*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia» s. 5, 9, 2, pp. 347-360 e 615-623.
- De Giorgio, Teodoro, 2023, *Felice IV (526-530), Giustiniano (527-565) e il culto dei santi orientali a Roma*, in Breckenkamp, Adrian – Michalsky, Tanja – Zimmermann, Norbert (a cura di), *Importreliquien in Rom von Damasus I bis Paschalis I*, atti del congresso internazionale, Roma 2020, Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, pp. 187-199.
- Di Natale, Elisa, 2013, *L'immagine della cosiddetta "Etimasia" dal V al IX secolo*, «Studi medievali» 54/2, pp. 691-750.
- Ebanista, Carlo, 2022, *Il culto di San Gennaro nella Catacomba di Capodimonte a Napoli: fonti scritte e testimonianze archeologiche*, in Lenza, Cettina (a cura di), *San Gennaro devozione e culto popolare a Napoli e nel mondo: un patrimonio immateriale che si tramanda attraverso le generazioni*, Roma, Elio De Rosa Editore, pp. 102-115.
- Ferri, Giovanna, 2013, *I mosaici del battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli*, Todi, Tau Editrice.
- Ferri, Giovanna, 2015, *Lettura testuale della decorazione del cosiddetto sacello di Santa Matrona in San Prisco presso l'antica Capua: un cumulo di esperienze figurative tra intenzioni iconografiche e peculiarità stilistiche in progress*, «Rivista di archeologia cristiana» 91, pp. 179-211.
- Hernández, Jean-Paul, 2004, *Nel grembo della Trinità: l'immagine come teologia nel battistero più antico di Occidente (Napoli IV secolo)*, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale.
- Hesberg, Henner von, 1992, *Römische Grabbauten*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchges.
- Jensen, Robin Margareth, 2021, *Early Christian visual theology: iconography of the Trinity and Christ*, in Strine, Casey A. – McInroy, Mark – Torrance, Alexis (eds.), *Image*

- as theology the power of art in shaping Christian thought, devotion, and imagination*, Turnhout, Brepols, pp. 81-106.
- Longobardi, Lorenza, 2022, *La decorazione pittorica della catacomba di S. Gennaro a Napoli: censimento e nuove acquisizioni*, «Rivista di archeologia cristiana» 98/1, pp. 37-58.
- Marazzi, Federico, 2000, *Germano, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 53, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, consultato in rete (<https://www.treccani.it/biografico/>).
- Monaco, Michele, 1630, *Sanctuarium campanum*, Napoli. Beltrami.
- Nigra, Alberto, 2023, *Le versioni greche del Simbolo Quicumque. Testo critico e note storico-teologiche*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Price, Richard M., *The Three Chapters Controversy and the Council of Chalcedon*, in Chazelle, Celia – Cubitt, Catherine (eds.), *The Crisis of the Oikoumene. The Three Chapters and the Failed Quest for Unity in the Sixth-Century Mediterranean*, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 17-38.
- Sardella, Teresa, 2013, *Ormisda, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 79, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, consultato in rete (<https://www.treccani.it/biografico/>).
- Siecienski, A. Edward, 2010, *The Filioque. History of a Doctrinal Controversy*, Oxford, Oxford University Press.
- Spiriti, Andrea, 2024, *Il mausoleo di Teoderico: la rivoluzione dei materiali e il dominio della tecnica romana*, in Bassanelli Sommariva, Gisella (a cura di), *Ravenna Capitale. Dalle autonomie negate al regno di Toledo. La Prefettura delle Gallie nei secoli IV-VII*, atti del convegno, Ravenna 2023, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, pp. 29-46.
- Spiriti, Andrea, 2025, *La diffusione iconografica del bema in diocesi di Milano secondo il dettato di sant'Eufrem il Siro*, in *Studi in onore di mons. Enrico Dal Covolo*, Roma, U.P.S., i.c.p.
- Teja, Ramón, 1995, *La "tragedia" de Éfeso (431). Hereja y poder en la Antigüedad Tardía*, Santander, Editorial Universidad de Cantabria.
- Teja, Ramón, 2018, *La reivindicaciones de la primacía romana y la ruptura eclesial entre Oriente y Occidente (siglos IV-V)*, in Acerbi – Teja (2020), pp. 57-76.
- Teja, Ramón, 2022, *Los papas. ¿Sucesores de Pedro o do Constantino? La mayor falsificación de la historia*, Madrid, Guillermo Escobar Editor.

Andrea Spiriti
 Università degli Studi dell'Insubria
 andrea.spiriti@uninsubria.it

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.